

ANÁLISE DA COBERTURA DA VACINA QUADRIVALENTE CONTRA O HPV ENTRE 2014-2022 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 01/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8310007

Matheus Gonçalves de Oliveira¹

Mathias Antonio Borsatto²

Joaquim Rezende Ramires³

Martina Bohm Fernandes⁴

Alice Gonçalves de Oliveira⁵

Julia Larré Afonso⁶

Letícia Oliveira de Menezes⁷

RESUMO

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, tem sido notado um aumento significativo das infecções pelo Papilomavírus Humano (HPV) tanto no Brasil como no estado do Rio Grande do Sul (RS). Essa tendência revela que a infecção por HPV desempenha um papel central na origem do câncer de colo do útero, além de estar relacionada aos cânceres de vulva, ânus, vagina, pênis e orofaringe, os quais vêm apresentando uma prevalência crescente em todo o país. Como resposta a esse cenário, a partir de 2014, a inclusão da vacina quadrivalente contra o HPV no calendário vacinal se mostrou uma medida estratégica para mitigar os casos de HPV e, por consequência, reduzir o número de ocorrências de câncer associadas a

esse vírus. OBJETIVO: Analisar o número de doses vacinais da vacina quadrivalente contra o HPV aplicadas no estado do Rio Grande do Sul desde a introdução ao calendário vacinal. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, no qual foram coletados dados fornecidos pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), referentes a imunizações na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), na seção de Informações de Saúde, tabulados através do TABNET, referente a imunizações. Foram coletados os dados referentes a quantidade de doses administradas da vacina quadrivalente contra o HPV em cada faixa etária, entre 9 e 14 anos, por sexo, durante o período de 2014 a 2022. RESULTADO: A avaliação dos dados sobre a vacinação contra o HPV destaca um início bem-sucedido, seguido por desafios persistentes. Inicialmente, as taxas de cobertura vacinal foram notavelmente altas, superando muitos países da América Latina. No entanto, ao longo do tempo, houve uma queda gradual na adesão, tanto na primeira como na segunda dose. CONCLUSÃO: Após um começo promissor, houve uma queda progressivamente mais acentuada nas taxas de vacinação. A conexão direta entre o número de primeiras doses e as segundas doses destaca a necessidade de manter o envolvimento da população. Além disso, as disparidades de adesão por gênero, a influência do intervalo entre as doses e as comparações globais ressaltam a complexidade do desafio, exigindo abordagens abrangentes para assegurar uma cobertura vacinal adequada.

Palavras-chave: Papillomaviridae, Infecções por Papilomavírus, Cobertura Vacinal.

ABSTRACT

INTRODUCTION: In recent years, a significant increase in Human Papillomavirus (HPV) infections has been noted both in Brazil and in the state of Rio Grande do Sul (RS). This trend reveals that HPV infection plays a central role in the origin of cervical cancer, in addition to being related to cancers of the vulva, anus, vagina, penis and oropharynx, which have been showing an increasing prevalence throughout the country. As a response to this scenario, starting in 2014, the inclusion of the quadrivalent HPV vaccine in the vaccination schedule has proven to be a strategic measure to mitigate cases of HPV and, consequently, reduce the

number of cancer occurrences associated with this virus. OBJECTIVE: To analyze the number of vaccine doses of the quadrivalent vaccine against HPV applied in the state of Rio Grande do Sul since the introduction of the vaccination schedule. METHODS: This is a cross-sectional study, in which data provided by the Information System of the National Immunization Program (SI-PNI) were collected, referring to immunizations on the platform of the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS), in the Health Information section, tabulated through TABNET, referring to immunizations. Data were collected regarding the number of administered doses of the quadrivalent vaccine against HPV in each age group, between 9 and 14 years old, by sex, during the period from 2014 to 2022. RESULTS: The evaluation of data on vaccination against HPV highlights a successful start, followed by persistent challenges. Initially, vaccination coverage rates were remarkably high, surpassing many Latin American countries. However, over time, there was a gradual drop in adherence to both the first and second doses. CONCLUSION: After a promising start, there has been a progressively steeper drop in vaccination rates. The direct connection between the number of first doses and second doses highlights the need to maintain population involvement. Furthermore, gender disparities in adherence, the influence of dose interval, and global comparisons underscore the complexity of the challenge, requiring comprehensive approaches to ensure adequate immunization coverage.

Key-words: Papillomaviridae, Papillomavirus Infections, Vaccination Coverage.

INTRODUÇÃO

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um vírus sexualmente transmissível com 150 genótipos diferentes, sendo que 12 desses apresentam alto potencial oncogênico, estando presente, principalmente os subtipos 11 e 16, em praticamente todas as mulheres que apresentam câncer de colo do útero (99% dos casos) e, em altos índices, naquelas que apresentam cânceres vulvares, anais e vaginais – os outros genótipos estão associados com o aparecimento de verrugas anogenitais¹. A associação do HPV com o câncer de colo do útero dá-se a partir das proteínas produzidas pelo vírus (E6 e E7), as quais têm grande potencial inativador de

proteínas p53 e pRb do hospedeiro, intimamente associadas a genes supressores tumorais². Sendo assim, sabe-se que o câncer de colo do útero é o segundo câncer que mais acomete mulheres no mundo, com 500 mil novos casos ao ano, e 88% destes ocorrem em países em desenvolvimento³. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2018 ocorreram 16370 novos casos de câncer de colo do Útero no Brasil e 14,07 novos casos a cada 100 mil mulheres na região sul – quarto lugar na lista dos cânceres mais incidentes na região-, sendo, portanto, um significativo problema de saúde pública⁴.

Já nos homens, o HPV está associado a cânceres de ânus, pênis e orofaringe, mesmo que em níveis muito mais baixos quando comparados a prevalência do desenvolvimento de câncer, tendo o vírus como causa, nas mulheres⁵. Além disso, os homens brasileiros entre 18 e 70 anos apresentaram uma prevalência de HPV muito superior quando comparada às das populações do México e Norte-americana. Bem como os casos de câncer de pênis, o qual tem incidência três vezes maior em homens brasileiros quando comparados aos homens norte-americanos. Outrossim, homens portadores do HPV são, acima de tudo, vetores de transmissão do vírus para as pessoas com as quais têm relações sexuais, colaborando no aumento do número de casos⁶.

Vistos tais efeitos da infecção pelo HPV, foram criadas duas vacinas contra os subtipos mais associados aos casos de câncer, a vacina bivalente (combate às formas 16 e 18) e a quadrivalente (contra os subtipos 6, 11, 16 e 18). Em 2006, foi aprovado nos Estados Unidos o uso da vacina bivalente, sendo comercializada a partir de então para outras partes do mundo. Tal medida representou o início da prevenção primária do HPV⁷.

No Brasil, a imunização contra o HPV foi introduzida no calendário vacinal em 2014, a vacina em questão era a quadrivalente, aplicada em três doses (0, 6 e 60 meses). O público-alvo eram meninas de 11 a 13 anos – faixa etária que contemplaria jovens que ainda não teriam iniciado a vida sexual. Em 2015, o público-alvo foi ampliado para meninas de 9 a 13 anos e a vacina também passou a ser ofertada a mulheres de 9 a 26 anos, vivendo com HIV/AIDS e, em 2016, estabeleceu-se um novo esquema vacinal com 2 doses (com intervalo de 6 a 12-15

meses entre as mesmas), visto que o mesmo se mostrou tão eficaz quanto o de 3 doses em estudos realizados naquele ano⁶.

Em razão do crescente número de casos de cânceres associados ao HPV em homens, principalmente o câncer de orofaringe, além do papel dos homens perante à disseminação do vírus, em 2017 foi instituída a vacina quadrivalente em duas doses no calendário vacinal dos meninos também, tendo como público-alvo aqueles entre 11 a 14 anos⁶.

Frente a indiscutível periculosidade da disseminação do Papiloma Vírus Humano na sociedade, suas lamentáveis consequências na saúde pública e o significativo impacto das mesmas na economia nacional, dos estados e dos municípios, o objetivo do estudo é analisar o número de indivíduos vacinados contra o HPV no estado do RS desde que a vacina entrou no calendário de imunizações brasileiro e observar se a cobertura foi satisfatória.

MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal, no qual foram coletados dados fornecidos pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), referentes a imunizações na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), na seção de Informações de Saúde, tabulados através do TABNET, referente a imunizações. Foram coletados os dados referentes a quantidade de doses administradas da vacina quadrivalente contra o HPV em cada faixa etária, entre 9 e 14 anos, por sexo, durante o período de 2014 a 2022.

RESULTADO

Ao observarmos a taxa de administração da primeira dose da vacina entre o público feminino (Tabela 1), categorizada por idade e ano, é evidente que o ano de maior procura foi 2014, marcando o início da disponibilidade da vacina nos serviços de saúde pública. Neste ano inaugural, mais de 411 mil doses foram aplicadas. No entanto, nos anos subsequentes, houve uma tendência decrescente, sendo especialmente notável acentuada queda em 2022, quando aproximadamente apenas 11 mil doses foram registradas. É importante destacar

que a maior adesão ocorreu na faixa etária de 9 anos, havendo uma redução gradual conforme a idade das jovens aumentava.

Analisando a cobertura vacinal da primeira dose entre o público masculino (Tabela 2), desagregado por faixa etária, é possível afirmar que houve um crescimento significativo nos primeiros anos de disponibilidade da vacina. O ápice dessa tendência ocorreu no ano em que foram administradas cerca de 157 mil doses. Entretanto, houve um declínio nos anos subsequentes, culminando em uma taxa desfavorável em 2022, quando apenas aproximadamente 10 mil doses foram aplicadas. A faixa etária mais abrangente foi a de 11 anos, seguida pelas faixas etárias subsequentes.

Tabela 1 – Cobertura nacional da 1ª dose da vacina quadrivalente contra o entre o sexo feminino de 9-14 anos, no RS entre 2014-2022.

Idade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9 anos	529	76.243	41.367	47.716	42.156	46.078	57.648	46.510	5.2
10 anos	1.694	89.752	18.288	28.988	20.143	24.172	28.232	21.127	2.7
11 anos	110.541	83.277	8.707	12.202	10.395	12.584	23.871	14.261	1.6
12 anos	133.209	18.299	7.721	9.600	5.084	6.904	12.540	8.117	8.1
13 anos	141.987	4.777	3.394	8.115	3.308	3.940	7.442	4.587	5.2
14 anos	23.281	2.369	1.159	3.963	3.033	2.796	4.859	3.234	4.1

Total	411.241	274.717	80.636	110.584	84.119	96.474	134.592	97.836	11.5
-------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	------

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)

Tabela 2 – Cobertura nacional da 1ª dose da vacina quadrivalente contra o HPV entre o sexo masculino de 9-14 anos, no RS entre 2014-2022.

Idade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
9 anos	13	39	86	654	702	801	533	353	1.128	4.309
10 anos	12	80	65	1.076	1.133	2.051	795	421	1.264	6.897
11 anos	303	93	42	30.102	34.625	40.825	43.626	36.927	3.835	190.378
12 anos	331	25	42	54.022	30.351	22.881	23.000	17.967	2.248	150.867
13 anos	392	44	51	50.209	18.533	13.478	12.932	8.772	1.020	105.431
14 anos	74	55	45	21.109	15.389	9.853	8.948	5.759	721	61.953
Total	1.125	336	331	157.172	100.733	89.889	89.834	70.199	10.216	519.835

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)

Quando examinamos os dados relativos à administração da segunda dose da vacina entre o público feminino (Tabela 3), observamos uma alta adesão no primeiro ano, seguida de uma queda progressiva nos anos subsequentes, atingindo um nível alarmante de apenas 4.939 doses em 2022. A faixa etária com a maior taxa de vacinação correspondeu aos 10 anos, enquanto a menor taxa foi registrada entre as pessoas de 14 anos.

No que diz respeito à aplicação da segunda dose entre os jovens do sexo masculino (Tabela 4), os dados revelaram um aumento significativo nos primeiros anos, seguido por uma redução acentuada em 2022, quando apenas cerca de 3 mil doses foram administradas. A faixa etária com a maior proporção de vacinações foi a de 12 anos de idade.

Tabela 3 – Cobertura nacional da 2º dose da vacina quadrivalente contra o entre o sexo feminino de 9-14 anos, no RS entre 2014-2022.

Idade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
9 anos	120	15.964	10.153	14.858	13.676	13.910	15.676	13.436	1.353	99.146
10 anos	464	35.479	9.795	17.328	12.904	14.584	16.450	13.174	1.902	122.080
11 anos	30.161	41.967	5.525	6.347	6.577	7.186	11.384	7.915	819	117.881
12 anos	55.961	14.729	4.990	4.467	3.146	4.088	7.389	4.914	414	100.098
13 anos	60.352	3.551	2.021	4.037	2.100	2.242	4.354	2.729	220	81.606
14 anos	22.061	2.096	946	2.142	1.941	1.565	2.870	1.970	231	35.822

Total	169.11 9	113.78 6	33.43 0	49.17 9	40.34 4	43.57 5	58.12 3	44.13 8	4.93 9	556.63 3
-------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------------

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)

Tabela 4 – Cobertura nacional da 2ª dose da vacina quadrivalente contra o HPV entre o sexo masculino de 9-14 anos, no RS entre 2014-2022.

Idade	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
9 anos	6	7	13	102	176	203	136	84	11	738
10 anos	1	28	30	179	422	590	310	145	20	1.725
11 anos	82	23	22	810	10.609	11.563	11.732	9.864	997	45.702
12 anos	99	12	10	7.192	20.389	12.970	12.961	11.015	1.186	65.834
13 anos	132	22	16	12.833	13.169	7.944	7.259	5.343	570	47.288
14 anos	37	40	11	7.492	11.190	6.142	5.423	3.561	298	34.194
Total	357	132	102	28.608	55.955	39.412	37.821	30.012	3.082	195.481

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)

DISCUSSÃO

Considerando os dados previamente apresentados, é claramente perceptível um notável incremento no primeiro ano da campanha, no qual o público feminino representou aproximadamente 31,6% do total de doses administradas ao longo do período analisado. O número de doses registradas em 2022 alcançou o mínimo histórico durante esse período, representando uma redução de 88% em relação ao ano anterior e uma diminuição de 97% em relação a 2014. É relevante ressaltar que o ano de 2014 teria naturalmente valores mais elevados devido à demanda acumulada, porém é essencial reconhecer que os anos subsequentes a 2014 mantiveram uma média em torno de 125 mil doses anuais, cenário contrastante com o que foi observado em 2022.

No contexto do público masculino, houve um aumento notável em 2017, apesar da disponibilidade da vacina desde 2014 para a faixa etária de 11 a 14 anos. Foi em 2017 que a faixa etária de elegibilidade foi ampliada para 9 a 14 anos. Esse mesmo ano registrou o maior contingente de meninos vacinados, mesmo que a faixa etária predominante de vacinação estivesse situada entre 11 e 14 anos, não competindo com o incremento na faixa etária liberada nesse mesmo período. A queda entre o ano de pico de doses administradas (2017) em comparação com 2022 foi de aproximadamente 93%.

É notório que os primeiros anos da campanha de vacinação foram marcados por grande sucesso, com o estado alcançando taxas de cobertura vacinal superiores a países como Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru⁸. No entanto, mesmo com esses resultados positivos, ainda estava aquém de outras nações como Equador, Panamá e a cobertura total do Brasil⁸. Com o decorrer dos anos e a lamentável queda na cobertura vacinal no estado, o Rio Grande do Sul passou a ficar atrás da maioria dos países da América Latina. Mesmo assim, a taxa de cobertura permanece superior à de muitas nações desenvolvidas, como os Estados Unidos⁹. No entanto, é importante destacar que a prevalência do Papilomavírus Humano nesses países é consideravelmente menor⁹.

No tocante às segundas doses no público feminino, observa-se uma concordância com os dados da Tabela 1, que evidenciam o número significativo de primeiras doses em 2014. As segundas doses também atingiram o pico em 2014 e 2015,

mantendo uma média constante nos anos seguintes. No entanto, mais uma vez, o ano de 2022 destaca-se por uma acentuada redução no número de segundas doses administradas. Os dados relativos ao público masculino também revelam que o maior número de segundas doses está diretamente ligado ao número de primeiras doses. Nos anos subsequentes, o ano de 2022 se destaca novamente, apresentando uma queda significativa nos valores. É crucial ressaltar que somente aproximadamente 42,7% das meninas que receberam a primeira dose completaram a segunda dose. No caso dos meninos vacinados, esse número é de cerca de 37,6% daqueles que receberam a primeira dose. No entanto, é relevante mencionar que, em 2017, apenas cerca de 18,2% da população masculina que recebeu a primeira dose também recebeu a segunda dose.

No entanto, é fundamental considerar um fator decisivo nos resultados: o intervalo de 6 meses necessário entre a aplicação da primeira e segunda doses da vacina quadrivalente contra o HPV. Em virtude disso, a escolha foi feita para comparar as vacinações da segunda dose com as administrações da primeira dose ocorridas no mesmo ano. Isso implica que muitas das segundas doses aplicadas nesse período tiveram a primeira dose ministrada no ano anterior. Apesar dos primeiros anos terem evidenciado um aumento nas porcentagens de indivíduos que completaram o esquema vacinal, superando a maioria dos países da América Latina, como Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, o estado acabou por reduzir a proporção de adesão às segundas doses ao longo dos anos⁸.

CONCLUSÃO

A análise dos dados apresentados sobre a vacinação contra o HPV revela um cenário de sucesso inicial seguido por desafios persistentes. Nos primeiros anos da campanha, as taxas de cobertura vacinal foram notavelmente altas, posicionando o estado à frente de muitos países da América Latina. Essa tendência positiva, entretanto, deu lugar a uma queda progressiva nas taxas de adesão ao longo dos anos, especialmente em relação à segunda dose.

O declínio notável nas taxas de cobertura vacinal ao longo dos anos, particularmente no caso da segunda dose, revela desafios na manutenção do

interesse e engajamento da população. Esses desafios podem ser influenciados por diversos fatores, como conscientização, acessibilidade e compreensão da importância das vacinas. Além disso, as diferenças de adesão entre gêneros, a influência do intervalo entre as doses e a comparação internacional ressaltam a complexidade do desafio e a necessidade de estratégias abrangentes para sustentar a cobertura vacinal em níveis adequados.

REFERÊNCIAS

1. McNamara M, Batur P, Walsh JME, Johnson KM. HPV Update: Vaccination, Screening, and Associated Disease. *J Gen Intern Med* 2016 Nov; 31(11): 1360-1366
2. Magno V, Garcia TS, Appel ML, Monego H, Naud P. Neoplasia do colo uterino. In: Passos EP, Ramos JGL, Costa SHM, Magalhães JA, Menke CH, Freitas F. *Rotinas em Ginecologia*. 7 edição. Porto Alegre: ArtMed; 2017. 299-308.
3. Eifel PJ, Gershenson DM, Kavanagh JJ, Silva EG. *Gynecologiccancer*. New York: Springer-Verlag; 2006.
4. Instituto Nacional do Câncer (INCA) – Ministério da Saúde [homepage na internet]. Câncer de colo do útero. [acesso em 01/06/2023]. Disponível em <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero>
5. Lieblong BJ, Montgomery BEE, Su LJ, Nakagawa, M. Natural history of human papillomavirus and vaccinations in men: A literature review. *Health Sci Rep* 2019 May; 2(5): e118
6. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Ministério da Saúde. Informe técnico da ampliação da oferta das vacinas papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) – vacina HPV quadrivalente e meningocócica C (conjugada). Março 2018. Brasília.
7. Silva LEL, Oliveira MLC, Galato D. Human papillomavirus vaccine receptivity: a systematic review. *Rev Panam Salud Publica* 2019 Feb; 43: e22.

8. Restrepo FDLH, Guzman NA, Gomez ADLH, Ruiz C. Policies and processes for human papillomavirus vaccination in Latin America and the Caribbean. Rev Panam Salud Publica 2018 Apr; 41

9. Sriram S, Ranganathan R. Why human papilloma virus vaccination coverage is low among adolescents in the US? A study of barriers for vaccination uptake. J Family Med Prim Care 2019 Mar; 8(3): 866-870

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil